

[378.6.096:7](477-25)
ID ORCID 0000-0002-7345-0171

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ «КНИГА ХУДОЖНИКА» В НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ, ЙОГО ІНТЕГРАЦІЯ В СУЧАСНИЙ МИСТЕЦЬКИЙ ПРОСТІР

Грищенко О. Курсовий проект «Книга художника» в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури, його інтеграція в сучасний мистецький простір. Проблематика статті присвячена оптимальним можливостям інтеграції курсових освітніх проектів НАОМА в сучасний мистецький простір. Розглянуто та проаналізовано «книгу художника» як симбіоз навчально-методичного ресурсу та кінцевого творчого продукту, активно заявленого у виставкових формаціях. Прослідковано та обґрунтовано ціннісні критерії відповідних курсових завдань у вищих художніх навчальних закладах, спираючись на власний викладацький та кураторський досвід. Розкрито внесок студентських проектів у царині «книги художника» в загальномистецькі та культурні процеси.

Ключові слова: «книга художника», книга, *Livre d'artiste*, художня освіта, книга-об'єкт, виставка, візуальна мова, книжкова конструкція.

Грищенко О. Курсовой проект «Книга художника» в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, его интеграция в пространство современного искусства. Проблематика статьи посвящена оптимальным возможностям интеграции определенных курсовых образовательных проектов в современное художественное пространство. Рассмотрена и проанализирована «книга художника» как симбиоз учебно-методического ресурса и конечного творческого продукта, активно заявленного в выставочных формациях. Прослежены и обоснованы ценностные критерии соответствующих курсовых задач в высших художественных учебных заведениях, опираясь на собственный преподавательский и кураторский опыт. Раскрыт вклад студенческих проектов в область «книги художника» в общехудожественные и культурные процессы.

Рецензент статті: Петрашик В. І., кандидат мистецтвознавства, доцент факультету теорії та історії мистецтва, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Стаття надійшла до редакції 17.05.2018

Ключевые слова: «Книга художника», книга, *Livre d'artiste*, художественное образование, книга-объект, выставка, визуальный язык, книжная конструкция.

Gryshchenko O. Term Project Artist's Book at the National Academy of Fine Arts and Architecture, Its Integration in Modern Art Space. The article is devoted to the optimum possibilities of integrating the defined term projects in the modern art space. It reviews and analyzes the artist's book as a symbiosis of the educational and methodological resource and the final creative product actively declared in the exhibition formations. It considers and justifies the value-oriented criteria of the relevant term tasks in higher art institutions, relying on the personal lector's and curator's experience. It describes the contribution of students' projects related to the artist's book in the general artistic and cultural processes.

One of the first higher educational institutions of Ukraine to introduce the artist's book task in the educational program is the National Academy of Fine Arts and Architecture. The complete task is formulated as developing the book-object; it was added to the fifth year program of the book graphic studio. Such conceptually complicated projects require a perfect mastery of graphic techniques. They help deepen the existing knowledge on designing, breadboarding and printing. This task essentially forces a student to use all their professional resource gained while learning different subjects, rationalize and harmonize separately acquired skills.

The work on the exclusive book editions has been carried out at the National Academy of Fine Arts and Architecture as part of programs for several decades. The methodological basis of the term projects Artist's Book was formed in the late 1970s as part of the tasks related to poetry design. A special objective of these projects was to create an original model with a graphic technique issued in a minimum "author's" edition. An artwork was often executed with the help of the popular at the time variations of color etching, zincography, more rarely wood engravings and linocuts; textual insertions were executed in type fonts. This work was supposed to help students develop a comprehensive vision of a book as an art object and teach them to think in book-inherent materials. But such projects cannot be called full-fledged artist's books as the produced exclusive models were rather prototypes of the future polygraphic editions intended to call attention to their unique technique which raised the art level of the edition. From then on, since the 1990s, when, on the one hand, the art book publishing in Ukraine was in a crisis and, on the other hand, students started learning about the development of the artist's book abroad, the book projects began to diverge from the polygraphic norms and become full-featured art objects.

Thus, the work Subject Perception of Space was presented at the exhibition Art Book in the Museum of Book and Publishing of Ukraine in 2010. It participated in the international project 12 × 12 and was published in the relevant catalogue in 2012. In 2015, with the grant from the Ministry of Culture of Poland Gaude Polonia at hand, Andriy Sakun also created the project having combined the artist's book with the video installation. Oleg Gryshchenko's work Makhno Poetry (2007) which

he created being a student participated in the international artist's book exhibition *Re-Book* (Northampton, United Kingdom) in 2008. The second variant of this book was executed without using the book code, and it was exhibited as an installation object at *Art Book event* in the Museum of Book and Publishing of Ukraine in 2012. The approach to working with the artist's book that was used in *Makhno Poetry* was further applied and developed in the following projects implemented by Oleg Gryshchenko while at assistantship-probation at the National Academy of Fine Arts and Architecture: *The Corpse Case*, *Naïve Diggers*, *Neo-Classical Stalinist Building*. These works were presented at such exhibitions as *Book Dinner* (International Festival Book Arsenal, Kyiv 2012), *Correspondence* (Lodz, Poland 2014), *Ukrainian Triennial of Book Graphic Art* (Kyiv 2016), and formed Oleg Gryshchenko's personal stylistics as an artist who works within programs with the artist's book. The projects implemented by the fourth-year students of the National Academy of Fine Arts and Architecture became the constant participants of such large professional exhibitions as *International Festival Book Arsenal* (2012, 2014, 2015, 2016, 2018) and the *Ukrainian Triennial of Book Graphic Art* (2013, 2016) where a wide audience gets familiar with students' works, and editors and gallerists can find personal contacts for future cooperation.

The first graduation project implemented exclusively as an artist's book, which is closer to an installation than a code with the possibility of polygraphic reproduction, was created in 2011 by Iryna Ozarynska. The topic of the project was the play by KLIM, a Ukrainian playwright, entitled *Love Dance or Death Song or Dormition of Lady Macbeth*. The book transformed into a three-dimensional exhibition object with the overall size big enough to be displayed in the middle of the exhibition hall the way people could go around it. Later on, the graduation work was shown at the artist's personal exhibition as part of the *International Festival Book Arsenal*, and the artist's book became an inherent part of her creative activity.

The second graduation project implemented as an artist's book was *Kateryna Lesiv's Lullaby*. Later *Lullaby* won the *Dummy Award* of the *Rodovid Publishing House* and was printed in a limited edition. And in May 2018, the extended and updated version of the artist's books became the basis for *Kateryna Lesiv's* personal exhibition in *Ya Gallery Art Centre* in Kyiv, which introduced the young painter to a professional gallery environment of Ukraine.

Creating an educational project through the *Livre d'artiste* makes it possible for the students to reinterpret the previous knowledge of the traditional artistic book design and illustration in a new form when a book becomes a full-fledged art object. The best compositions and functional possibilities may be used in future projects which are not related to the artist's book. It enables students to think wider and realize the position of the book tradition in the modern art, improve their skills in dealing with complicated interdisciplinary projects that can be demonstrated via the artist's book. Given these examples, we may say that such experience helps young artists quickly integrate in the art life of Ukraine, receive support through the international grant programs, prove themselves to be original artists with a clear program-oriented development of their own art projects.

Keywords: *artist's book, book, Livre d'artiste, art education, book-object, exhibition, visual language, book structure.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Одним із перших ВНЗ в Україні, який ввів завдання з «книги художника» в навчальну програму, є Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (НАОМА). Повноцінне завдання звучить як розробка книги-об'єкта, запроваджене на V курсі навчання в майстерні книжкової графіки. Створення таких концептуально складних проєктів передбачає досконале володіння графічними техніками, а також сприяє поглибленню існуючих знань з конструювання, макетування та шрифту. По суті, це завдання спонукає студента використати весь його професійний ресурс, отриманий протягом навчання з різних предметів, раціоналізувати та узгодити окремо набуті навички.

Завдання зі створення «книги художника» займають проміжний етап між класичним книжковим проєктуванням і книгою як твором сучасного мистецтва. Таким чином, на відміну від макетів-прототипів, які зазвичай виконують студенти під час навчання, «книга художника» є завершеним унікальним твором, готовим до експозиції. Актуальність такої мистецької діяльності засвідчують численні експозиції в контексті сучасних мистецьких проєктів, щодо яких можемо констатувати вплив розкутої творчості молодих митців на сучасне мистецтво України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми й на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена означена стаття. Важливим для розуміння цілей та задач «книги художника» в художньо-освітньому процесі є термін «архітектура книги», введений та обґрунтований дослідниками. Так, в однойменній праці Б. Валуєнко пише: «Архітектура книги включає в себе, окрім... елементів конструкції, загальне художнє вирішення, створення архітектурного образу, архітектоніку, втілену набірним та мальованими засобами, всі елементи та способи просторового зображення літературного твору, в тому числі верстання чи монтаж розворотів, ритмічне співвідношення пробільних та задрукованих місць, застосування всього арсеналу функціональних розділових, виділювальних і художньо-виразних засобів набору, друкарської й мальованої графіки, різноманітних поліграфічних матеріалів» [3, с. 16]. Слід зауважити, що питання «архітектури книги» міцно пов'язані з книговидавництвом

та передбачають тандем ілюстратора, верстальника, дизайнера. У нашому випадку — повинні бути вирішені художником книги від першого задуму до технічного виконання. З поняттям «архітектура книги» також працює Олена Герчук, що намагається поруч із вузькопрофесійним дослідженням нюансів формотворення книги також розглянути її місце у світі сучасних технологій, порівнюючи її розвиток з іншими класичними видами мистецтва, такими як музика, театр, живопис. Дослідниця пише: «...поява нових технологій, що беруть на себе частину функцій традиційного мистецтва, щоразу додавала нового імпульсу до розвитку мистецтва, виникнення нових художніх форм» [4, с. 10]. Розгляд та аналіз даних видань важливий для розуміння місця «книги художника» у загальній книжковій культурі як її невід’ємної складової для розуміння подальшого концептуального і формального розвитку предмета. Це включає оперування традиційними елементами формотворення книги, їх усвідомленим використанням або ігноруванням чи переосмисленням, що надає «книзі художника» теоретичну базу для обґрунтування її образу.

Одним із тих, хто всесторонньо висвітлює та обґрунтовує актуальність «книги художника» як творчої діяльності, є Михайло Погарський. Він констатує унікальність «книги художника» як симбіозу всіх відомих на сьогодні мистецьких технік та напрямків (включно з інсталяцією, ленд-артом, медіа-артом), де не існує обмежень у виборі формату, матеріалу, стилю, жанру тощо. Михайло Погарський так описує шлях митця при роботі над книгою у своїй праці «Феномен книги художника»: «Художник при абсолютній свободі вибору початкових умов, керуючись тільки творчим поривом і власним смаком. Але, зупинившись на найбільш відповідному для нього конструкті, неминуче потрапляє під диктат матеріалу і продовжує роботу, підпорядковуючись внутрішній логістиці власної книги» [11, с. 12]. У власному дослідженні автор книги намагається систематизувати різновиди «книги художника» за жанрами, матеріалами, призначенням тощо. Такий підхід можна також використовувати для аналізу «книги художника» в Україні та в НАОМА зокрема.

З українських дослідників «книги художника» найбільш послідовно і обширно працює Галина Листвак. Мистецтвознавець намагається на основі світової спадщини «книги художника» зрозуміти методи класифікації даного виду мистецтва й застосувати їх для аналізу тотожних творів в українському мистецтві. Ці питання розкриті в статті «“Книга художника”: проблеми видавничої типології» [8]. Така спроба класифікації, що направлена саме на видавничу галузь, не тільки

важлива для розуміння унікальності явища «книги художника», а й дає можливість застосовувати такі методи на лекціях та практичних роботах зі студентами, теоретично окреслити художні якості, що притаманні ексклюзивним книгам та їх різновидам, визначити, що спільного і відмінного з поліграфічними книгами класичних видавництв.

Також Галина Листвак у своїх статтях торкається «книги художника» на українських тематичних виставках, що прямо дотичне до теми даної статті. Дослідниця розглядає авторські книги в контексті експозиції та проблеми їх типологізації за формою та змістом, побіжно розглядаючи деякі зі студентських робіт, що були представлені на виставках. Так, робота Андрія Сакуна представлена як зразок книги-об’єкта [9, с. 134]. Таким чином, можна констатувати, що роботи, котрі виконуються студентами як завдання з «книги художника», поступово входять в українське мистецтвознавче середовище на одному рівні з творами авторів, що вже не є студентами та не виконують свої роботи під керівництвом викладачів. Але такий критичний аналіз на даний момент не є широко розповсюджений в Україні. Теоретичні, а тим більш освітні проблеми «книги художника» висвітлені в публікаціях частково. У багатьох випадках це не наукові тексти, а звіти з виставок або проектів. Якщо розглядати конкретне звертання до огляду «книги художника» в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури, то в більшості випадків це — побіжні згадки про твори, як у статті Остапа Ковальчука «Загальні тенденції в дипломних роботах студентів факультету образотворчого мистецтва НАОМА другої половини ХХ — початку ХХІ століття» [6, с. 132], де описується дипломна робота Ірини Озаринської як приклад новаторського підходу до показу нових можливостей книги як виставкового об’єкта, а також поєднання в її виконанні нетипових для цього мистецтва технік. Але такий стислий огляд не дає можливості зрозуміти концептуальні та формотворчі нюанси твору та не розглядає його як повноцінного учасника мистецького виставкового середовища в Україні.

Торкаючись саме теми «книги художника», що була створена як програмне завдання в майстерні книжкової графіки НАОМА й надалі інтегрувалась у виставкові проекти поза стінами академії, можна відзначити матеріали, опубліковані в журналі «Образотворче мистецтво». Так, в окремих статтях розглядаються персоналії самих художників, що займаються «книгою художника» і працюють з нею, починаючи навчання в академії. У статті Оксани Сьомак «Олег Грищенко. Графічні експерименти зі словом» [13, с. 76], зокрема, дається мистецтвознавчий аналіз творів «Мах-

новірші» та «Справа про труп», що були створені під час навчання в НАОМА й мали значний вплив на творчість художника в майбутньому. У матеріалі Олега Ковалю «Собакиада, або Нова абетка “книги художника” Ірини Озариської» [5] також розглядається досвід роботи митця з «книгою художника» та різними формами її прояву у творчості. Більш зосередженим на роботах, виконаних під час навчання в асистентурі-стажуванні НАОМА Іриною Озаринською, є матеріал Олеси Собкович «Contemporary у стінах традицій» [12], де описані основні книги, виконані художницею в той час. Дані статті мають описовий характер. Вводячи в мистецтвознавчий простір знакові роботи художника, автори статей не проводять широкий порівняльний аналіз творів, не досліджують середовище, де вони створювались, і його вплив на концепції та характер формотворення. Студентські роботи, що представлені у великих всеукраїнських виставках, часом описують самі автори, учасники експозиції, як, наприклад, Катерина Бруевич у статті «Книга художника» [2], де висвітлена однойменна виставка в Музеї книги та друкарства України, а Ірина Озаринська в статті «Artist book» [10] розповідає про досвід спільного зі студентами проекту, куратором якого вона була. Дивлячись на загальні назви до матеріалів, можна констатувати факт, що вони перш за все направлені на загальну популяризацію явища «книги художника» в Україні і не ставлять за мету ретельний розбір творів за змістовою чи візуальною складовою, причин використання тих чи інших матеріалів тощо. Хоча слід зазначити, що стаття Ірини Озаринської є чи не першим описом процесу та результату створення студентами НАОМА завдання «книга художника».

Зазначення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття. Розглядається введення «книги художника» як педагогічного завдання в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури та аналіз досвіду участі студентських робіт у виставках сучасного мистецтва.

Формулювання цілей статті. Розкрити можливості навчального завдання «книга художника» для розвитку творчого досвіду студентів і подальшої інтеграції виконаних творів у професійне мистецьке середовище.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Наслідком стрімкого розвитку та зацікавленості у «книзі художника» молодих українських митців є поступова її поява в практичних завданнях вищих художніх навчальних закладів України. Хоча в більшості ВНЗ України «книга художника» не винесена як окреме про-

грамне завдання, використання методів її створення та основних художніх принципів переноситься на студентські роботи.

Робота над ексклюзивними книжковими виданнями проводилась у НАОМА програмно протягом кількох десятків років. Методична база курсових проектів «Книга художника» була закладена ще з кінця 1970-х років у завданнях, пов'язаних із оформленням поезії. Особливою задачею цих проектів було створення оригінального макета в графічній техніці, виданого мінімальним «авторським» накладом. Для виконання ілюстративного ряду найчастіше застосовувались популярні в той час варіації кольорових офортів, цинкографії, рідше гравюри на дереві та лінолеумі, текстові вставки виконувались друкованими наборними шрифтами. Метою роботи було розвинути у студентів цільне бачення книги як художнього об'єкта та навчити мислити приたまним книзі матеріалом. Відповідно до поставленої перед студентами мети, їхні проекти з оформлення поетичних текстів повинні були мати влучну концепцію, втілену в конструкції макета, ілюстративних зображеннях та способі відтворення шрифту. Таким чином, розвиваючи задум проекту, автор мав одночасно усвідомлювати образотворчі, функціональні та конструктивні можливості всіх технічних та матеріальних складових. Але такі проекти не можна назвати повноцінними «книгами художника», адже виконані ексклюзивні макети були радше прототипами майбутніх поліграфічних видань, що мали на меті привертати увагу унікальною технікою виконання, яка підіймала художній рівень видання. Надалі, починаючи з 1990-х років, з одного боку, коли художнє книговидання в Україні перебувало в кризовому стані, а з іншого боку, студенти почали отримувати інформацію про розвиток «книги художника» за кордоном — книжкові проекти почали відходити від наслідування поліграфічних норм і ставати повноцінними мистецькими об'єктами.

На сьогодні в педагогічному процесі майстерні книжкової графіки НАОМА «книга художника» входить у навчальний план завдання на V курсі, але ознайомлення з нею проходить ще у попередніх курсах. Студенти з власного бажання можуть використовувати концептуальні та формотворчі методи «книги художника» в семестрових проектах. На IV курсі виконується завдання зі створення книги з оригінальним макетом за допомогою графічних технік на основі поетичних текстів. Як уже зазначалось, це було одне з перших завдань, де почали втілюватись методи створення «книг художника» в навчальному процесі, де макет видання концептуально має бути

пов'язаний зі змістом тексту та разом створювати самодостатній мистецький об'єкт. Логічно продовжуючи завдання щодо проекту рукотворної книги з оригінальним макетом 1980-х років, сучасні курсові роботи представляють широкий спектр образних та конструктивних вирішень. Як приклад можна навести семестрову роботу Андрія Сакуна «Українські колискові» (2007), виконана у вигляді подушок із надрукованими на тканині зображеннями і текстами, що була представлена на виставці «Арт книга для дітей» на Львівському книжковому форумі 2009 року та, отримавши схвальні відгуки, відкрила шлях для подальших експозицій і мотивацію для створення нових робіт. Так, 2010 року робота «Суб'єктивне сприйняття простору» була представлена на виставці «Арт книга» в Музеї книги і друкарства України, 2012 року брала участь у міжнародному проекті «12 × 12» та була опублікована в каталозі проекту [1, с. 30]. 2015 року на стипендії від міністерства культури Польщі «Gaude Polonia» Андрій Сакун також створив проект на базі поєднання «книги художника» з відеоінсталяцією. Студентська робота Олега Грищенка «Махновірші» (2007) брала участь у міжнародній виставці «книги художника» «Re-Book» (Нортгемптон, Велика Британія) 2008 року. Другий варіант цієї книги — зроблений уже з відмовою від використання книжкового кодексу та як інсталяційний об'єкт — був експонований на виставці «Арт книга» в Музеї книги і друкарства України 2012 року. Підхід до роботи з «книгою художника», що відпрацювався в роботі «Махновірші», надалі застосовувався і розвивався у наступних проектах, що були виконані Олегом Грищенком під час навчання на асистентурі-стажуванні в НАОМА: «Справа про труп», «Копачі Наївні», «Сталінка». Дані роботи були представлені на таких виставках, як «Книжковий обід» (Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал», Київ, 2012), «Кореспонденція» (Лодзь, Польща, 2014), Всеукраїнське трієнале книжкової графіки (Київ, 2016) і сформулювали персональну стилістику Олега Грищенка як митця, що програмно працює з «книгою художника». Проекти, виконані студентами НАОМА на IV курсі навчання, стали постійними учасниками великих професійних виставок, таких як Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» (2012, 2014, 2015, 2016, 2018), Всеукраїнське трієнале книжкової графіки (2013, 2016), де широка аудиторія знайомиться з роботами студентів, видавці та галеристи можуть знаходити особисті контакти для співпраці.

Логічним поступом «книги художника» є створення студентом не лише візуальної частини, а й вербальної. Ольга Шелепа створює і текст, і

художнє оформлення книги «Як з'явилася Ніч» (2014). Мінімальний наклад, виконаний у техніці лінориту, апелює до традицій самвидаву. Такий досвід допомагає в майбутньому студентам працювати не тільки над власними «книгами художника» в одиничному або обмеженому накладі, а й переносити ці знання на створення авторських проектів. Наприклад, поширеною є практика Pictures book, де художник є повноцінним автором книги, котра виходить поліграфічним накладом. Переважно такі проекти перебувають у просторі книг для дітей, тому відповідна освітня тематика, книги-ігри, загадки популярні серед студентів. Приклад роботи Ольги Шелепи є показовим ще й тим, що 2017 року її авторський проект «Як з'явилася Ніч» був адаптований для традиційного поліграфічного видання й вийшов накладом у видавництві «Самміт-Книга».

Не зважаючи на широке використання методу «книги художника» в навчальних роботах, перший дипломний проект, виконаний виключно як «книга художника», яка ближча до інсталяції, ніж до кодексу з можливістю поліграфічного відтворення, був створений 2011 року Іриною Озаринською. Темою до створення проекту стала п'єса українського драматурга КЛІМа «Танок кохання чи пісня смерті або успіху леді Макбет». Книга перетворилася на тривимірний виставковий об'єкт, що мав достатні габарити задля експонування посеред виставкового залу з можливістю його просторового розгляду. Експозиція також мала містифікаційний, театральний характер: роботи, які були створені на високих дошках, розміщувались колом таким чином, що зображення були розвернені в центр, зовнішні сторони робіт — без сюжетних зображень, тільки покриті сірим кольором. Надалі дипломна робота експонувалася на персональній виставці художниці в рамках Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал», а «книга художника» стала невід'ємною частиною творчості. У подальшому Ірина Озаринська продовжила навчання в асистентурі-стажуванні в НАОМА. Саме тоді було введено в програму II семестру V курсу додаткове семестрове завдання — книга-об'єкт. Це завдання викладають асистенти-стажисти під керівництвом професора Галини Галинської. У цьому проекті «книга художника» може не апелювати до прямого відтворення авторського тексту, пропонується відмовитись від традиційних форм книжкового кодексу, а також матеріалів виконання. Головним завданням є показати ідею твору через його форму, конструкцію, матеріал.

Перше таке завдання виконано 2012 року, темою став вірш Даниїла Хармса «День», куратором була асистент-стажист Ірина Озаринська.

Кожен студент на основі тексту розробляв книгу-об'єкт, підбираючи техніку виконання і матеріал відповідно до концепції твору. У кінцевому результаті були створені роботи з використанням текстилю, гофрокартону, плівки для діафільмів та проектора, старих радянських іграшок, а також у традиційних графічних техніках. Серед найцікавіших розробок слід відмітити роботу Поліни Дорошенко, де візуалізація вірша переходить в ігровий мистецький об'єкт для дітей: текст та ілюстрований ряд виконано в техніці аплікації з текстилю. Об'єкт має стилізовану форму пагорба й може за допомогою металевого каркаса, з якого зроблений, обертатись навколо власної осі, створюючи ілюзію постійного руху, зміни пір доби тощо. Робота Ірини Копистко виконана на плівці для діафільмів і може проглядатись на спеціальному механічному проекторі, де кожному рядку вірша відповідає один кадр. Таким чином, повністю відійшовши від моделі класичного книжкового блоку, студенти змогли створити тематичну експозицію з унікальними книгами-об'єктами, що мала позитивні відгуки серед педагогічного складу факультету образотворчого мистецтва НАОМА. Надалі дане завдання було введено в навчальну програму кафедри графіки на постійній основі, а груповий проект «День» експонувався того ж року на дитячому фестивалі «Країна магів та янголів» та «Книжковому Арсеналі».

2015 року асистентом-стажистом Поліною Дорошенко було втілене завдання з книги-об'єкта на задану тему «українські загадки». Студенти V курсу користувались традиційними графічними засобами. Основу склали папір, картон, колаж із сучасних матеріалів. Ліза Мазур (Бокова) створює 3D макет, де розміщує в просторі текст українських побутових загадок і власне зображення самих розгадок. Ольга Шелепа та Катерина Борисюк у своїх книгах використовують як основу метафоричний образ персонажа загадки, — бика, жінки, — що відповідно вирізано силуетно з картону, а уже на зображенні персонажа композиційно розміщуються тексти загадок, ілюстрації, розгадки, які знаходяться під елементами «рор-цр» та можуть відкриватися для прочитання тексту. Алія Насирова у своїй книзі-об'єкті відмовилась від конкретних текстів і, оперуючи темою цирку, зробила картки з елементами зображень акробатів, тварин, клоунів, котрі щоразу можуть складатись в іншому порядку. Завданням глядача є розгадати, які фігури з якими мають поєднуватись. Матеріалом для такої роботи було обрано магнітні пластини для спрощення їх складання в процесі роботи з «книгою художника». Вибрані роботи експонувалися на Міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал», що його за п'ять днів

роботи відвідали близько 60 тисяч глядачів [7]. Таким чином студентські роботи отримують чи не найбільшу аудиторію, яка можлива на даний час в Україні для мистецьких заходів.

Тема книг-ігор, створених не тільки для дорослих, а й для дітей, є дуже популярною серед студентів. Такий стан речей може бути пояснений розвиненістю в сучасному книжковому світі величезного пласта книговидання для дітей, де найбільш творчо може проявити себе художник і водночас зберегти функціональність книги. Тому вдалі експерименти і знахідки в жанрі «книги художника» в подальшій професійній діяльності можна застосувати в поліграфічних виданнях. Але головною метою завдання книги-об'єкта все ж є максимально відійти від класичної поліграфічної форми, щоб відкрити «книжковий» зміст через нові матеріали й засоби. 2016 року темою для завдання стали «Колискові». Студенти використали об'ємні конструкції для відображення тематики. Романа Рубан і Юлія Коломоець створили скульптурні об'єкти, які через антропоморфний образ стали метафорою героїв колискових пісень. Відповідно до цього образи виконані в стилістичній манері, притаманній дитячій ілюстрації, і могли б використовуватись для перенесення у двовимірну ілюстровану книгу для дітей. У зовсім іншому ключі вирішила поставлене завдання Катерина Лесів. Студентка відмовилась від зображального ряду, зупинившись на максимально мінімалістичній подачі інформації, — прямокутний ящик з єдиним довгим прорізом, через який можна було спостерігати екран з електронною текстовою стрічкою, що пробігала перед очима, транслюючи текст колискової, зациклоно повторюючись. У цьому творі колискові як жанр вийшли за межі творів для дітей і трактовані як філософське поняття часу, котре індивідуальне у кожній особистості, котре проводить людину від стану фізичної активності до стану сну. Саме семестрове завдання на V курсі дало поштовх Катерині Лесів на виконання її дипломної роботи, зберігши навіть назву «Колискові». Це другий після твору Ірини Озаринської дипломний проект, що виконаний виключно як «книга художника» для захисту диплома магістра. Катерина Лесів виконала три книги під назвами «Колискова № 1», «Колискова № 2», «Колискова № 3» відповідно. У жодній із цих книг не використовувався прямий текст колискових, а лише візуальні та тактильні метафори. Усі три книги були надруковані малим накладом на ризографі, хоча кожна вирізнялася за візуальним наповненням. У «Колисковій № 1» були використані авторські фотографії, що також поєднувались із абстрактними фігурами, які

були зроблені методом «сліпого тиснення», поєднуючись із фотозображенням людського тіла. У «Колисковій № 2» схематичні, майже абстрактні зображення пейзажу поєднуються з тисненням текстових фраз, що повторюються на кожній сторінці. У «Колисковій № 3» тисненням виконаний уже «шрифт Брайля», а зображення в книзі відсутні. Надалі дипломний проект «Колискова» був відзначений премією «Dummi Awards» від видавництва «Родовід» та виданий обмеженим накладом. А в травні 2018 року в розширеному та доопрацьованому вигляді серія книг художника стала основою першої персональної виставки Катерини Лесів в арт-центрі «Я Галерея» в Києві, увівши молоду художницю в професійне мистецьке середовище України.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Як бачимо з наведених прикладів, виділяються дві основні стилістичні лінії: книга-гра, книга-об'єкт для дітей і концептуальна «книга художника» як твір сучасного мистецтва. У першому випадку бачимо величезний вплив дитячої ілюстрації та її потенціалу в подальшому комерційному розвитку, адже багато студентів бачать своє майбутнє саме в цій галузі. Завдання зі створення «книги художника» використовуються для створення унікальних образів і композиційних рішень, що допоможуть у майбутньому сформувати портфоліо, а також якісно представити власні твори на найбільших книжкових фестивалях та ярмарках, щоби привернути до себе увагу видавництва та роботодавців. До таких рішень належать проекти з трансформацією героїв, тасмними клапанами, прихованими сторінками, книги, виконані з різних тактильних матеріалів (текстиль, шерсть, рукотворний папір). До другої лінії належать книги, що розраховані на виставковій площі й колекції сучасного мистецтва, такі проекти можуть стати базовими для персональних виставок, експонуватися в тематичних експозиціях музеїв, біснале, фестивалів. «Книга художника» в цьому випадку виконує роль медіа, що поєднує в собі вербальні та візуальні шари культури в міцному симбіозі, а не лише є ілюстративним чи дизайнерським втіленням текстової частини, у нашому випадку текст може бути взагалі відсутній.

Створення навчального проекту через «книгу художника» дає можливість студентам переосмислити здобуті на попередніх курсах знання з традиційного художнього оформлення книги та ілюстрації в новій формі, коли книга стає повноцінним мистецьким об'єктом. Найкращі композиційні знахідки та функціональні можливості втілення можливо використовувати в подальших проектах, не пов'язаних із «книгою художника».

Це дає можливість студентам ширше мислити та усвідомлювати місце книжкової традиції в сучасному мистецтві, удосконалювати вміння в роботі зі складними міждисциплінарними проектами, які можна показати через «книгу художника». Виходячи з наведених прикладів, можемо констатувати, що такий досвід допомагає молодим художникам швидко інтегруватись у мистецьке життя України, отримувати підтримку через програми міжнародних грантів, зарекомендувати себе як самобутнього художника з чітким програмним розвитком власних творчих проектів.

Література:

- 12 × 12. Майбутнє паперу [Текст]. — К. : Музей книги і друкарства України, 2012. — 64 с.
- Бруевич К. Книга художника [Текст] / Катерина Бруевич // Образотворче мистецтво. — 2012. — № 1. — С. 34–35.
- Валуенко Б. В. Архітектура книги [Текст] / Б. В. Валуенко. — К. : Мистецтво, 1976. — 210 с.
- Герчук Е. Архітектура книги [Текст] / Елена Герчук. — М. : ИндексМаркет, 2011. — 208 с.
- Коваль О. Собакиада, або Нова абетка «книги художника» Ірини Озаринської [Текст] / Олег Коваль // Образотворче мистецтво. — 2013. — № 4. — С. 134–135.
- Ковальчук О. В. Загальні тенденції в дипломних роботах студентів факультету образотворчого мистецтва НАОМА другої половини ХХ — початку ХХІ століття [Текст] / Остап Ковальчук // Міст (Мистецтво, історія, сучасність, теорія). — 2013. — № 9. — С. 125–136.
- Кухар О. Книжковий Арсенал — 2017 : акценти, цифри, «свіжа кров» та читачий аванс [Електронний ресурс] / Олена Кухар // Тиждень. ua. — Електрон. дані. — 22.05.2017. — Режим доступу : <http://tyzhden.ua/Culture/192838> (дата звернення : 06.08.2018). — Назва з екрана.
- Листвак Г. Б. «Книга художника» : проблеми видавничої типології [Текст] / Галина Листвак // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць. — 2012. — № 4. — С. 257–262.
- Листвак Г. Б. «Книга художника» як джерело видавничого натхнення (на прикладі українських виставкових проектів) [Текст] / Галина Листвак // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2013. — № 2. — С. 132–135.
- Озаринська І. Artist book [Текст] / Ірина Озаринська // Образотворче мистецтво. — 2012. — № 3. — С. 109.
- Погарский М. В. Феномен книги художника [Текст] / Михаил Погарский. — Изд. 2-е, испр. и доп. — М. : Издательство Международного объединения «Книга художника», 2014. — 232 с.
- Собкович О. Contemporary у стінах традицій [Текст] / Олеся Собкович // Образотворче мистецтво. — 2012. — № 3. — С. 110.
- Сьомак О. Олег Грищенко. Графічні експерименти зі словом [Текст] / Оксана Сьомак // Образотворче мистецтво. — 2013. — № 2. — С. 76–77.

References:

- 12 × 12. *Maybutnye Paperu* [12 × 12. Future of Paper]. (2012). Kyiv : Muzey Knyhy i Drukarstva. (In Ukrainian).
- Bruevych, K. (2012). *Knyha Khudozhnyka* [Artist's book]. *Obrazotvorche mystetstvo*, 1, 34–35. (In Ukrainian).
- Valuyenko, B. V. (1976). *Arkhitektura Knyhy* [Architecture of Book]. Kyiv : Mystetstvo. (In Ukrainian).

4. Gerchuk, Ye. (2011). *Arkhitektura knigi* [Architecture of Book]. Moscow : IndexMarket. (In Russian).
5. Koval, O. (2013). Sobakiada, abo Nova abetka “Knyhy Khudozhnyka” Iryny Ozarynskoji [Sobakiada or the New alphabet of the artists book by Irina Ozarynska]. *Obrazotvorche mystetstvo*, 4, 134–135. (In Ukrainian).
6. Kovalchuk, O. V. (2013). Zahalni tendentsiyi v dyplomnykh robotakh studentiv fakultetu obrazotvorchoho mystetstva NAOMA druhoyi polovyny XX — pochatku XXI stolittya [General tendencies in diploma works of students of the faculty of fine arts of NAFAA of the second half of the XX — the beginning of the XXI century]. *Mist (Mystetstvo, istoriya, suchasnist, teoriya)*, 9, 125–136. (In Ukrainian).
7. Kukhar, O. (2017, May, 22). Knyzhkovyi Arsenal – 2017 : aktsenty, tsyfry, “svizha krov” ta chytatskyi avans [Book Arsenal – 2017 : accents, figures, “fresh blood” and reader advances]. *Tyzhden.ua*. Retrieved from <http://tyzhden.ua/Culture/192838>. (In Ukrainian).
8. Lystvak, H. B. (2012). “Knyha Khudozhnyka” : problem vydavnychoi typolohiyi [«Artists Book» : problems of publishing typology]. *Zapysky Lvivskoyi natsionalnoyi naukovoji biblioteky Ukrainy imeni V. Stefanyka*, 4, 257–262. (In Ukrainian).
9. Lystvak, H. B. (2012). “Knyha Khudozhnyka” yak dzherelo vydavnychoho natkhnennya (na prykladi ukrainskykh vystavkovykh proektiv) [“Artists Book” as a source of publishing inspiration (as an example of Ukrainian exhibition projects)]. *Derzhava I rehiony. Seriya: Sotsialni komunikatsii*, 2, 132–135. (In Ukrainian).
10. Ozarynska, I. (2012). Artist Book. *Obrazotvorche mystetstvo*, 3, 109. (In Ukrainian).
11. Pogarskyi, M. V. (2014). *Fenomen Knyhy Khudozhnyka* [Phenomenon of the artists book]. Moscow : Izdaniye Mezhdunarodnogo obyedinyeniya “Knyga Khudozhnika”. (In Russian).
12. Sobkovich, O. (2012). Contemperary u stinakh tradytsiy [Contemporary in the walls of traditions]. *Obrazotvorche mystetstvo*, 3, 110. (In Ukrainian).
13. Syomak, O. (2013). Oleg Gryshchenko. Grafichni eksperymnty zi slovom [Oleg Gryshchenko. Graphical experiments with the word]. *Obrazotvorche mystetstvo*, 2, 76–77. (In Ukrainian).